

ОИЛАВИЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ – АНТРОПОЛОГИК ТАҲЛИЛИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6359966>

Зоҳиров Рамиз Турдимуродович

Қашқадарё вилоят хокимлиги ҳузуридаги ФЎЎБОХ малакасини ошириш бўйича ўқув курслари директори, фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Резюме: Мақолада оилавий муносабатлар ижтимоий – антропологик нуқтаи назардан таҳлил қилинади, оила муҳитида шахс, “мен” билан оила “биз”ининг ўрни ўрганилади.

Резюме: В статью анализируется социально-антропологические аспекты семейных отношений, изучается место личности “Я” и семьи “Мы”

Resume: The article analyzes family relations from a socio-anthropological point of view, examines the role of the individual in the family environment, the “I” and the family “we”.

Таянч сўзлар; Оила, оилавий муносабатлар, этноанъаналар, антропологик таҳлил, эр-хотин, фарзанд, шахс “мен” и, ажралиш.

Ключевые слова; Семья, семейные отношения, этнотрадиции, антропологический анализ, муж и жена, дети, личность, развод.

Keywords; Family, family relations, ethno-traditions, anthropological analysis, husband and wife, children, personality, divorce.

Оилваий ҳаёт шахслараро муносабатлар комплексиدير. Оила марказида эр ва хотин (эркак ва аёл) турса-да, уларнинг ҳаётини безайдиган бошқа субъектлар-фарзандлар, неваралар, кекса авлод вакиллари, қариндош уруғлар ҳам бор [1. 14-16 б.].

Аммо ушбу субъектларни ўзаро муносабатларда бутунча хос белгилар – оила ҳақида, қайғуриш, умумий хўжалик юритиш, бир-бирига хизмат қилиш, диахрон алоқаларни давом эттириш, этноанъаналарни сақлаш ва ёш авлодга етказиш кабилар мавжуддир [2.4-28 б.].

Мазкур бутунга оид умуммиллийлик тамойили ва стереотипи ҳукмрон вазиятда инсон, антропологик объектлар сифатида, ўзини, ўз ҳуқуқ ва эркинликларини қандай ҳимоя қилиши мумкин? Бутун (оила) билан қисм (инсон, шахс) ўртаси юзага келган зиддиятларни қандай бартараф этиш мумкин, деган саволлар уйғонади. Бизни бу ўринда саволларга юридик жавоб излаш эмас, балки муаммонинг фалсафий – антропологик қизиқтиради.

Оила институтининг соционегизи ибтидоий, оламнинг яратилиши ҳақидаги мифологик тасаввурлар устувор бўлган даврларга бориб тақалади. Илк одамлар ёввойи табиатга қарши туриши учун тўда, қавм, жамоа бўлиб яшашга мажбур эди.

Ушбу илк ижтимоий онг белгисини биз оила институти шаклланишининг негизи, деб аташимиз мумкин [3. 200-212 б.].

Ота-она, ака сингиллар билан жинсий алоқаларнинг тақиқланиши полигамия орқали моногамияни юзага келтирган. Моногамия оила институтида, жумладан, жамоада ҳам инсоннинг аниқроқ қилиб айтганда, эркак ёки аёл ролини аниқлаштиришга ёрдам берган. Бу аслида оила антропологияси эди.

Оила институтини жамовийлик тамойилига мувофиқ сақлаб туриш, ривожлантириш, ижтимоий қадрият сифатида эъозлаш мумкин эди. Бутун жамоани аҳил бирлик, иттифоқ сифатида яшаб келишида ички анъаналар, тартиблар, урф-одатлар муҳим роль ўйнаган.

Тарихий-этнографик ва антропологик адабиётлар кўрсатадики, жамоанинг “мен” и барча аъзолар учун “мен” эди. Таниқли файласуф М.Бубер айтганидек, азалдан “Мен” ва “Сен” ўртасида тўла бир-бирини англаш бўлмаган [4. 89 б.]. Ҳаттоки, “мен” жамоа “мени” ни қабул қилганида ҳам ўзининг сенситив мустақиллигини сақлаб қолмаган.

Демак, инсон ижтимоий нуқтаи назардан жамоа билан бирга бўлса-да, сенситив нуқтаи назардан ўз “мен”ига эга эди. Мазкур сенситив “мен” негизида инсондаги табиий-биологик (ейиш, ичиш, кўпайиш, қовушиш, дам олиш) эҳтиёжлар ётган, бу эҳтиёжлар оилавий ҳаётда устувор ўринни эгаллаб келган.

Анъанавий жамиятларда оила институти инсон ҳаётини, фаолиятини ва ҳатти-ҳаракатларини регуляция қилиш воситаси бўлиб келган. Оилавий анъаналар, урф-одатлар ва катталарнинг детерминантлик роли шахсга ўзбошимчалик қилишга, ўз “мен”ини намойиш этишга имкон бермаган. Бундай ўзбошимчалик оила институти томонидан қараланган, шу маънода оилани “митти давлат” дейиш мумкин.

Либерал-демократик ғояларнинг тарқалиши оила институтдаги ушбу анъаналарга таъсир этди. Инсон ўз “мен”ини оила “биз”идан фарқлашга ўтди. Бу инсоният ва оила институти ҳаётида туб ўзгариш эди. Бизни, айниқса, оилашуносларни кўп безовта қилаётган ажралиш муаммоси ана шу либерал-демократик ғоялар таъсиридандир.

Республикамизда йилдан-йилга ошиб бораётган (2021 йилда 35 000 та!) ажралишлар баъзи мутахассисларда “Эр билан хотин ўртасидаги қўйди-чиқдидан катта фожеа келтириб чиқармаслик керак” [5. 29 б.], бошқаларда эса, худди Италия ва Нидерландиядаги каби “ажралишни расман тақиқлаш зарур” [6. 92 б.], деган фикрга етаклади.

Лекин тан олиш керакки, оила қуриш, ким билан яшаш ҳар бир инсоннинг фундаментал ҳуқуқи, уни чеклаш, бошқа фожеаларни келтириб чиқариш мумкин. Яхши кўрмайдиган, психологик мувофиқ келмайдиган киши билан яшашга мажбур қилиш тартибини қўллаб-қувватлаб бўлмайди. Ажралиш ҳаётнинг сўнгги нуқтаси эмас, агар фарзандлар бўлса, уларга алимент ундириш тартиби мавжуд. Фарзандлар

учун бир-бирини ёқтирмайдиган, ҳар нарсдан низо, жанжал чиқарадиган ота-оналар билан яшаш янада оғирдир.

Оила муаммоси шу пайтгача тадқиқотчилар эътиборига тушмайдиган мавзу бўлиб қолган эди. Бугун ижтимоий ҳаётимизда, оилалар ва этноанъаналаримизда рўй берётган ўзгаришлар ушбу мавзуга диққатимизни қаратишга ундамоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Каранг: Ильин И. Психология гендра. – СПб. Санкт Питербург. 2010.
2. Халилова Ш. Оила номли давлат сирлари. – Тошкент. “Янги аср авлодлари”, 2018
3. Семенов Ю.Н. Происхождение брака и семьи. – Москва. “Наука”, 1974
4. Бубер М. “Два образа верь. – Москва. “Республика”. 1995
5. Отабоев Ш., Турсунов Э., Мўминов Ҳ., Мирзанов Б. Оила, маҳалла, экология (озодалик) ва саломатлик муаммолари. – Тошкент. А.Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашр.2002.
6. Агзамходжаева С.С., Кубатов Ш.Р. Социально-философские аспекты проблемы развода в узбекской семьи. Актуальные вопросы семейного право. Сборник. – Ташкент. “Маҳалла ва оила” илмий тадқиқот институти.